

13º Seminário

do_c_o_m_o,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

LACUNAS E DESTAQUES NA PATRIMONIALIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: O caso dos edifícios tombados em 2018 pelo Conselho Municipal de Preservação de São Paulo

Inventário e documentação

Gabriel de Andrade Fernandes

Mestre em Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP) e especialista em laboratório no
Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo (CPC-USP)
gaf.arq@usp.br

Resumo:

Em 2018 foram tombados pelo órgão municipal de preservação de São Paulo quatro conjuntos arquitetônicos localizados na Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (Cuaso) da Universidade de São Paulo (USP). Em comum, os quatro conjuntos são vinculados à arquitetura moderna paulista e sua patrimonialização respondeu a imperativos de preservação de exemplares desse período da história da arquitetura de São Paulo, para além de se constituírem como bens culturais universitários. Este artigo pretende contextualizar este tombamento em relação a uma discussão mais ampla sobre a identificação, preservação e valorização do patrimônio universitário. Aponta ainda os valores privilegiados e destacados nesse processo, bem como as omissões e os silenciamentos daí decorrentes. Argumentando pela necessidade de abordar a patrimonialização da modernidade universitária para além de critérios estético-estilísticos, propõe a construção de uma narrativa sobre um patrimônio universitário moderno “em ação”, para além da busca por exemplares puros de uma modernidade arquitetônica idealizada.

Palavras-chave: patrimônio universitário, patrimonialização, Universidade de São Paulo

Abstract:

In 2018, four sites were listed as cultural landmarks by São Paulo City preservation council. Those four sites are located in University of São Paulo campus (called “University City Armando Salles de Oliveira”), and have in common the fact that they are associated to the “paulista” modern architectural movement. Their listing was due to an imperative of safeguarding modern architecture buildings belonging to that particular moment in the history of São Paulo architecture — more than themselves being part of the university heritage. This paper aims to contextualize this listing, relating it to a broader discussion on the identification, preservation and interpretation of university heritage. It points to the values that were highlighted along the process as wells as omissions and other forms of silencing other narratives and values. Arguing for the need to approach the heritage-making process of the university modernity beyond aesthetical and stylistic criteria, it proposes to build a narrative of the modern university heritage “in action” rather than as a static gathering of purified and idealized samples of modern buildings.

Keywords: university heritage, heritage making, University of São Paulo

LACUNAS E DESTAQUE NA PATRIMONIALIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: O caso dos edifícios tombados em 2018 pelo Conselho Municipal de Preservação de São Paulo

A presença de edifícios e *campi* universitários modernos no interior do cânone patrimonializado da arquitetura do século XX já é fato razoavelmente consolidado, estudado e fartamente comentado: são célebres, afinal, os casos de cidades universitárias como a de Caracas ou da Cidade do México, listadas como patrimônio da humanidade pela Unesco respectivamente em 2000 e 2007. Apesar deste reconhecimento pela entidade multilateral, contudo, tratam-se ambos os casos de bens reconhecidos não por se constituírem particularmente de referências culturais relevantes aos grupos sociais que as habitam e vivem (em função de nelas ocorrerem manifestações culturais particulares, se constituírem de suportes para a prática de outras referências ou por simplesmente colaborarem na construção de relações de identidade, memória e ação para tais grupos), mas por integrarem de forma particularmente adequada o vocabulário usual dos profissionais envolvidos na identificação de valores potencialmente patrimonializáveis: são, afinal, exemplares únicos dos discursos associados aos ideais de "integração das artes" próprios da arquitetura moderna de meados do século XX aplicados em um ambiente universitário coeso, coerente e em um território bem delimitado.

Os valores tidos pelo vocabulário oficial da Unesco como "associativos" — descritos, entre outros, no famoso "critério VI" das diretrizes para reconhecimento do patrimônio mundial (UNESCO, 2017, 17), justamente aqueles nos quais as tais relações de memória, identidade e ação se explicitam de forma mais evidente — são, se não ignorados, relegados a uma condição secundária, não prioritária no estabelecimento de propostas de preservação e salvaguarda¹. Em grande medida, portanto, não se trata do reconhecimento de um patrimônio moderno especificamente *universitário*, mas da patrimonialização de artefatos urbanos e arquitetônicos que, independente de suas vinculações à vida e à memória universitária, reúnem características patrimonializáveis aos olhos de técnicos e historiadores da arte e da arquitetura.

No caso brasileiro já são vários os casos de patrimonialização, em diferentes instâncias, de edifícios vinculados ao movimento moderno localizados em ambientes universitários — como é o caso, por exemplo, do edifício-sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), listado como bem cultural do Estado de São Paulo pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) em 1982, apenas cerca de 13 anos após sua inauguração. Este caso, de modo semelhante aos citados acima, constitui exemplo de reconhecimento do objeto arquitetônico como bem cultural em função sobretudo de sua vinculação ao cânone da arquitetura moderna paulista — trata-se, afinal, de reconhecida obra prima de um de seus

¹ De fato, a Unesco recomenda que pedidos de inscrição na lista do patrimônio mundial não se limitem a este critério unicamente.

autores, o arquiteto João Batista Vilanova Artigas — mais do que pela sua caracterização como lugar relevante à vida universitária ou à memória e à ação daqueles que o habitaram e o vivem. Ainda que os discursos em torno da caracterização de excepcionalidade, autenticidade e significância de tal objeto arquitetônico usualmente ressaltem a particularidade e engenhosidade com que o programa de ensino superior de arquitetura foi solucionado por Artigas e Carlos Cascaldi, seus autores, o entendimento pela sua patrimonialização se dá mais pela localização do edifício no contexto da arquitetura moderna paulista — seu uso ousado da estrutura de concreto armado com seus grandes vãos e balanços, a continuidade e coerência espacial de seus vários ambientes internos, a continuidade entre exterior e interior manifesta por um edifício essencialmente sem portas de acesso, a especificidade de suas soluções tectônicas e formais, etc — do que por se caracterizar particularmente como patrimônio moderno *universitário*, ou como bem cultural **da** Universidade de São Paulo. Outro caso emblemático é o do Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília, cujo *campus* compõe o Plano Piloto patrimonializado da cidade: sempre lembrado tanto pelo seu papel como elemento integrante do próprio plano e como evento singular na história da arquitetura brasileira — dado o ineditismo na construção de uma megaestrutura como aquela, segundo o célebre projeto e discurso de Oscar Niemeyer —, suas eventuais propostas de patrimonialização tendem a ignorá-lo como referência cultural contemporânea, não incorporando as apropriações e transformações do espaço promovidas por aqueles que o vivem.

Em um país cujas universidades se constituíram apenas a partir de meados da primeira metade do século XX — sendo, portanto, caracterizadas em grande medida por um patrimônio arquitetônico muitas vezes vinculado diretamente ao movimento moderno e a seus principais personagens, em suas várias feições e expressões regionais —, cabe perguntarmo-nos não só em que medida tal patrimônio está oficialmente reconhecido pelos órgãos de preservação como de que forma tal reconhecimento potencializa a salvaguarda de tal rol patrimonializado de fato como *patrimônio universitário* e não apenas como um conjunto de objetos singulares na história da arquitetura brasileira.

Tal empreitada se justifica na medida em que a pauta do patrimônio universitário — em suas várias expressões, para além do patrimônio edificado, incluindo os acervos, coleções, paisagens culturais e referências culturais — vem se apresentando publicamente cada vez mais nos últimos anos. Destaque-se, por exemplo, o trabalho exercido pelo Comitê do Conselho Internacional de Museus para Coleções e Museus Universitários (UMAC–ICOM) no reconhecimento dos elementos próprios daquilo que constitui a memória, herança e cultura material vinculadas à vida e à prática universitária: para além dos acervos museológicos — objeto de trabalho por excelência do ICOM —, o UMAC considera parte desse patrimônio também os edifícios, campi e demais elementos constituintes da vida cotidiana da universidade.

Patrimônio cultural na Universidade de São Paulo

No caso da Universidade de São Paulo (USP) desde 1987 se verificam esforços de reconhecimento, preservação, salvaguarda, educação, comunicação e valorização dos bens culturais distribuídos em seus vários *campi* espalhados pelo Estado de São Paulo. Tais ações e políticas foram primeiro promovidas pela extinta Comissão de Patrimônio Cultural (CPC), que promoveu entre aquela data e 2002 inventários, publicações, eventos acadêmicos e ações de divulgação do patrimônio arquitetônico, escultórico e dos acervos da universidade. Desde 2002, seu sucessor institucional, o Centro de Preservação Cultural (que mantém a sigla CPC), órgão vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, vem promovendo ações de cultura e extensão voltadas ao patrimônio uspiano, bem como a manutenção e ampliação dos inventários iniciados pela antiga CPC. Em recente documento intitulado *Carta patrimonial para a Universidade de São Paulo (2017)*, cuja elaboração foi discutida com a comunidade universitária por meio de um processo de escuta e redação conjunta, o CPC consolida sua atuação para além do reconhecimento dos bens que outrora associaríamos ao "patrimônio de pedra e cal", destacando a necessidade de não só se promoverem inventários de sítios, conjuntos, construções ou de acervos e coleções como também de referências culturais universitárias, buscando a superação das fronteiras operacionais usuais entre patrimônio material e imaterial.

Tendo por base os preceitos constitucionais brasileiros, que abarcam uma perspectiva antropológica sobre a cultura e o patrimônio, tal carta entende o patrimônio universitário como o conjunto de bens portadores de referência à memória, identidade e ação dos vários *grupos formadores da universidade* — seus estudantes, docentes, pesquisadores, servidores técnico-administrativos, frequentadores, entusiastas, entre outros. Desta forma, entende-se que todo o processo de patrimonialização desses bens (do reconhecimento de seus valores e significância à sua valorização, passando pelo estabelecimento das diretrizes de salvaguarda e preservação) envolva necessariamente o reconhecimento da relação estabelecida entre tais sujeitos vivos do cotidiano universitário e os bens. Esta perspectiva, quando aplicada a edifícios, conjuntos arquitetônicos, sítios e outras categorias similares de bens, portanto, entende a particularidade do patrimônio universitário para além das características usualmente associadas a bens arquitetônicos (aspectos estético-estilísticos, excepcionalidades tectônicas, sua posição nas narrativas tradicionais sobre a história da arquitetura, etc), mas inserida em uma teia de significados própria da cultura universitária.

Tendo por base tal perspectiva, cabe avaliarmos se o rol de bens arquitetônicos já tombados ou em processo de tombamento em órgãos oficiais de preservação de diferentes instâncias (municipais, estadual e nacional) responde ou não a tais critérios ou se eles se limitam a representar os discursos tradicionais sobre o patrimônio — ou seja, se são de fato bens culturais próprios do patrimônio universitário ou se estão listados nos livros de tombamento independente de sua condição de patrimônio universitário. O CPC possui um levantamento

que reúne 20 bens tombados² ou em processo de tombamento. Desses, apenas seis entradas constituem edifícios ou conjuntos ligados ao movimento moderno. Um deles, o edifício-sede do Museu de Arte Contemporânea (projeto de Oscar Niemeyer) foi apenas recentemente integrado ao patrimônio da universidade e compõe o complexo desenhado para as comemorações do 4º Centenário de São Paulo no Parque do Ibirapuera. Fica desde já evidente, portanto, que se trata de tombamento referente a valores externos à universidade. Entre os cinco restantes, um deles é o já citado edifício da FAUUSP, tombado em 1982 em nível estadual.

Os demais quatro, todos localizados no campus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (CUASO) compunham listas integrantes de processos de tombamento no órgão municipal de preservação de São Paulo. Eles serão objeto de comentário mais detalhado neste artigo. De um modo geral, procuraremos argumentar pela existência de lacunas na caracterização dessas e de outras arquiteturas como bens culturais: os discursos em torno de sua patrimonialização parecem privilegiar elementos próprios do vocabulário e de códigos estéticos compartilhados por grupos sociais restritos, como os historiadores da arte e da arquitetura, ignorando valores outros — como aqueles ligados à vivência e prática desses espaços pelos grupos sociais que os habitam, conforme a orientação constitucional de que já falamos. Dessa forma, lançamos um olhar sobre esses processos de patrimonialização a partir de referenciais críticos como os de Meneses (2009) e Gonçalves (2004, 2013) — referenciais que, apesar de já consolidados e difundidos no meio acadêmico, permanecem ignorados pelas práticas cotidianas de tombamento e preservação, fortemente amparadas em um paradigma patrimonial anterior às transformações trazidas pelo artigo 216 da Constituição Federal. Procuraremos neste artigo, portanto, argumentar como, enquanto instrumento de sedimentação da memória social, a forma como se deram tais processos de patrimonialização, quando inserido em um contexto mais amplo de patrimonialização dos bens culturais universitários, acaba por reeditar a famosa lembrança que Ulpiano Meneses (1992) faz de uma citação de Adorno e Hockheimer: “Toda reificação é esquecimento.”

Arquitetura moderna e patrimônio universitário na USP

Em reunião ocorrida em 19 de março de 2018 o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São Paulo (Conpresp) decidiu pelo tombamento de quatro conjuntos de edifícios localizados na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira da Universidade de São Paulo:

- os edifícios-sede do Departamento de Minas e Energia e do Departamento de Mineralogia da Escola Politécnica (ambos de autoria do arquiteto Oswaldo Bratke).
 - Tratam-se de edifícios pavilhonares e lineares constituídos por estrutura de sequências de pórticos em concreto armado aparente e vedação externa em cobogós — que dão um desenho característico e um ritmo específico às fachadas e aos volumes construídos. Abrigam salas de aula, laboratórios,

² O *Guia de bens tombados ou em processo de tombamento* (2018) pode ser encontrado em <https://bit.ly/2WVOKe8>. No momento da redação deste artigo ele se encontra em atualização, motivo pelo qual não constam ainda nele edifícios recentemente listados.

salas de pesquisa e grandes oficinas e laboratórios com equipamentos de grande escala. Além dos cobogós, um deles faz uso de espelhos d'água e sistemas de circulação vertical baseado em rampas, aplicando de forma bastante evidente elementos do vocabulário comum à arquitetura moderna brasileira. São edifícios com um caráter algo industrial, mas seus desenhos de fachada e volumetria comunicam-se com as demais obras mais célebres de seu autor (como sua produção residencial).

- o edifício-sede do Departamento de Engenharia Mecânica da mesma escola (de autoria de Ernest Mange e Ariaki Kato)
 - Com distribuição de espaços articulados por pátios internos e intenso uso de concreto aparente, trata-se de obra imediatamente vinculável aos olhos de qualquer visitante ao universo da arquitetura moderna paulista, dados os aspectos “brutalistas” de sua feição: para além do concreto aparente, o edifício apresenta os usuais vãos e volumes em balanço normalmente encontrados no cânone da arquitetura paulista. Ernest Mange, em particular, foi responsável pelo projeto de escolas da rede de ensino profissional do Senai, nas quais aplicava conceitos semelhantes de organização dos espaços didáticos.
- o edifício-sede dos departamentos de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (do arquiteto Eduardo Corona) [FIGURA 1];
 - O edifício compõe um conjunto de projetos pensados para o eixo da Avenida Luciano Gualberto que ficou conhecido pela alcunha de “Corredor das Humanas”, dos quais apenas este e o edifício da FAUUSP teriam sido de fato construídos. Os projetos compartilhariam alguns elementos em comum, como os térreos livres e abertos, as ousadas estruturas de concreto armado e protendido de grandes vãos, a intensa integração espacial interna e os amplos espaços previstos para sociabilidade e manifestação estudantil. Corona, em particular, é um arquiteto tradicionalmente reconhecido pela sua atuação no célebre Convênio Escolar, iniciativa dos governos do Estado e da Prefeitura de São Paulo voltados à construção de escolas públicas em bairros periféricos, segundo preceitos pedagógicos que tinham, em princípio, inspiração nas ideias de Anísio Teixeira.
- o complexo composto por parte dos edifícios da Escola de Educação Física e Esporte e do Centro de Práticas Esportivas da Universidade (de autoria do arquiteto Ícaro de Castro Mello) [FIGURA 2].
 - desenhado pelo arquiteto tradicionalmente associado a programas esportivos, o complexo também aplica o vocabulário usual da arquitetura moderna paulista (em especial as grandes estruturas em concreto armado aparente existentes no velódromo e no estádio).

A associação desses edifícios a diferentes momentos, personagens e episódios da arquitetura moderna paulista motivou a abertura do processo de tombamento e sua efetivação: com efeito, trata-se de um tombamento quase que restrito àqueles valores que Ulpiano Meneses chamaria de “cognitivos” (2009) — mais do que propriamente pragmáticos, afetivos, etc — em sua já célebre conferência sobre a matriz do valor na preservação de bens culturais, na medida em que se valorizaram os elementos presentes em suas

configurações espaciais e construtivas que os constituiriam em espécimes relevantes para o estudo e a apreciação da arquitetura moderna paulista. De fato, os motivos elencados na resolução 41 de 2018 são, resumidamente, os seguintes: a relevância da Universidade de São Paulo; o fato dos edifícios e sua implantação em área previamente alagada documentarem a retificação do rio Pinheiros e a construção da Cidade Universitária; o valor arquitetônico individual e de conjunto, em especial a expressividade no uso do concreto armado e a integração desses edifícios ao repertório da arquitetura moderna paulista; a integração aos recentes esforços de assegurar a transmissão às gerações futuras de exemplares do patrimônio moderno da Cidade de São Paulo.

Figura 1: Interior do edifício-sede dos Departamentos de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Fotografia: Eduardo Costa (Acervo CPC)

Figura 2: Escadaria no estádio do CEPEUSP.
Fotografia: Eduardo Costa (Acervo CPC)

Os edifícios foram tombados objetivamente como *documentos* de um período da história da arquitetura paulista cuja valorização e associação a uma narrativa de triunfo de suas obras e

autores já é quase naturalizada no meio editorial, acadêmico e profissional. Tratamos, afinal, de personagens ligados ao cânone e ao panteão da arquitetura moderna em São Paulo e suas obras são vistas como relíquias cuja preservação enquanto documento da modernidade paulistana se impõe no meio arquitetônico e preservacionista — eventualmente até mesmo como integrantes de mitos fundadores recorrentes nas narrativas sobre a arquitetura em São Paulo, como no caso da ligação do edifício de Geografia e História com o episódio que ficara conhecido como “Corredor das Humanas” (Junqueira, 2014; Cabral, 2019). Como vimos afirmando, trata-se, portanto, de um tombamento evocado essencialmente pelo meio dos arquitetos, reunindo valores caros aos arquitetos e historiadores da arquitetura, mais até do que aos valores ligados à memória e história da universidade ou da cidade ou a processos outros de significação associados aos grupos que habitam tais lugares. Com efeito, como se demonstrará, a resolução de tombamento parece ter ignorado a presença e a vida atual desses outros grupos na definição dos valores guiadores da identificação dos elementos materiais dignos de proteção oficial.

Nesse sentido, mesmo tomando-os como integrantes de um contexto de valorização do modernismo — já que este é o assunto em causa no momento — o tombamento destes edifícios pode ser lido numa dinâmica dotada de fissuras, lacunas e inevitáveis arbitrariedades, pelas quais os aspectos selecionados para patrimonialização acabam por anular e silenciar outros. Ainda que se possa argumentar que este processo se trate de algo inerente (e, portanto, óbvio) a qualquer ação de patrimonialização, parece-nos relevante explorar de que forma a seleção e construção de determinadas representações foi privilegiada sobre outras. Trata-se, portanto, de contextualizar a maneira como se deu a inventariação destes exemplares do patrimônio moderno em São Paulo inseridos em um contexto de inventariação também do patrimônio universitário — que, quando tomado de modo mais amplo, revelar-se-á carente ainda de iniciativas oficiais mais amplas de documentação e inventariação.

Apresentamos, a seguir, reflexões sobre a ausência de um olhar antropológico no reconhecimento do patrimônio universitário, seguida de um olhar sobre a própria modernidade ausente no rol de bens modernos patrimonializados da USP. Finalmente, algumas palavras sobre a maneira como a patrimonialização desses bens reflete uma determinada forma de conceituar e “inventar” (à medida em que ela é justamente inventariada) uma modernidade específica, considerada acabada e idealizada, em oposição a uma modernidade em processo de que a Cidade Universitária — nas múltiplas idas e vindas de seus muitos projetos urbanísticos documentadas por Cabral (2019) e materializadas em edifícios e rastros espalhadas de forma fragmentada em seu território — parece ser especialmente simbólica, traçando um paralelo entre a ciência fechada e a “ciência em ação” como proposta para ser estudada por autores como Latour.

Patrimônio universitário: especificidades

Iniciemos, pois, pelo meio patrimonial universitário em que esses imóveis se encontram. A Universidade de São Paulo (USP) reúne um acervo variado e heterogêneo de bens culturais. O que articula tais edifícios, lugares, paisagens, acervos, coleções e demais referências culturais como patrimônios universitários é sua ligação a rituais, práticas, apropriações, usos, rotinas, presenças e memórias próprias da vida universitária, em suas especificidades e idiosincrasias: de festas estudantis a práticas de sala de aula, de rituais de corredor a movimentações políticas, de tradições dos alunos ao cotidiano de trabalhadores³. Este conjunto complexo de ritualizações constitui não só marcas de memória na vida de ex-estudantes como referências culturais no cotidiano dos habitantes mais perenes dos espaços universitários. Trata-se de um patrimônio vivido e apropriado por docentes, pesquisadores, estudantes, técnicos e demais frequentadores: edifícios e lugares marcados por ritualizações como a pregação de cartazes e a realização de assembleias políticas, espaços definidos por rituais acadêmicos, práticas de sala de aula, etc.

Nesse sentido, o processo de patrimonialização desses bens poderia se enriquecer na medida em que a ele se incorporassem abordagens e metodologias orientadas à identificação das relações simbólicas, dos efeitos, reverberações e afetos, no interior desta rede ampliada de sujeitos e objetos — ou mais propriamente de humanos e não humanos — inseridos nesse território universitário (como aquelas abordagens ligadas à etnografia, à história oral, à cartografia social, entre outras). Com efeito, contribuições como as de Tim Ingold, Bruno Latour e de abordagens como a da teoria do ator-rede (Latour, 2012), bem como discussões sobre um papel renovado da agência das coisas em suas conexões com os humanos, têm sido objeto de recentes estudos no meio patrimonial no sentido de extrair delas possibilidades de uma identificação mais aprofundada das relações complexas estabelecidas entre coisas e pessoas — como mostram, por exemplo, as obras reunidas por Gonçalves, Guimarães e Bittar (2012).

Em um trabalho, aliás, como *Vida de laboratório*, por exemplo, em que Latour e Woolgar (1997) estudam o dia-a-dia da vida de pesquisadores e cientistas nos espaços de produção dos fatos científicos, por vezes pode passar batido a muitos leitores que o espaço etnografado pela dupla é nada menos que o complexo de laboratórios Salk, célebre obra de Louis Khan — cuja leitura e entendimento eventual como bem cultural, por exemplo, quando feita segundo preceitos tradicionais do mundo patrimonial, pode eventualmente ignorar ou deixar escapar a eventual trama de relações identificadas nessa eventual etnografia.

As abordagens supracitadas permitiriam ao processo de inventariação que se identificassem especificidades na apropriação desses espaços por seus viventes, como os usos particulares do grande vão livre existente no edifício dos Departamentos de História e Geografia, apropriado por estudantes como local de realização de manifestações políticas e como suporte para sua produção de cartazes — prática que bem poderia ser entendida como uma referência cultural inerente a este patrimônio edificado. Da mesma forma, na ausência de uma abordagem etnográfica na inventariação dessas arquiteturas, perde-se a

³ Sobre as especificidades da vida e da experiência universitária e as potencialidades de sua patrimonialização, conferir em especial Xavier (2004), Magnani (2004) e Lira (2012).

13º Seminário

do_c_o_m_o,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

chance de identificar os sentidos associados aos diferentes espaços em cada um dos demais edifícios, às formas particulares de festejar e celebrar por parte dos estudantes em cada um dos espaços ou as apropriações dos frequentadores do complexo esportivo: que afetos se estabelecem entre os estudantes e os espaços que eles ocupam? Que significam as muitas transformações realizadas que desviam os edifícios de seus projetos originais? Tais alterações não seriam elas próprias práticas culturais universitárias que deveriam ser valorizadas?

Nesse sentido, as apropriações realizadas pelos habitantes dos edifícios e as várias alterações promovidas por eles ao longo dos anos, afastando-os da imagem pura, limpa e idealizada normalmente associada aos edifícios da arquitetura moderna paulista — agora repletos de cores aparentemente anômalas ou eventualmente até cafonas, cartazes aparentemente parasitários nos espaços e elementos construtivos, novos “puxadinhos” construídos de acordo com as necessidades das novas práticas de ensino, pesquisa, extensão e celebração do espaço, adições construtivas aparentemente cafonas e de mau gosto — são eventualmente lidas simplesmente como “adições espúreas” e consideradas indesejadas pelo vocabulário tradicional do patrimônio material.

No caso do edifício de Geografia e História, trata-se da adição de todo um pavimento de laboratórios e salas de docentes entre o piso térreo e o volume suspenso, rompendo com a intenção original de tornar totalmente livre o plano do solo urbano e buscar a ideal imagem do volume de concreto repousado sobre um pequeno conjunto de pilares. No caso dos edifícios da Escola Politécnica, tratam-se de todas as pequenas alterações cotidianas realizadas ao longo de meio século que, acumuladas, parecem romper com a concisão da reconhecida arquitetura focada em detalhes construtivos precisos de seu autor. No caso do complexo esportivo — e ainda que a resolução de tombamento ignore a ambiência dos edifícios individualmente tombados do conjunto — trata-se de todo o tratamento paisagístico contemporâneo, caracterizado pelo uso de massas de topiária, buchinhas e outras inserções aparentemente incoerentes com a arquitetura moderna. Ao lançar sobre esses edifícios um tratamento meramente documental ou monumental, perde-se a oportunidade de tratar essas interações não como as usuais adições espúreas com que os técnicos de patrimônio costumam tratá-las mas como reverberações de relações complexas entre diferentes agentes espalhados em uma mesma teia de significados.

Com efeito, a resolução de tombamento 41/2018 se limita a apontar como de interesse de preservação as relações espaciais constituídas nestes edifícios, suas características construtivas e suas volumetrias e demais “qualidades” arquitetônicas: o tratamento ainda é o do edifício como um objeto, não como espaço vivido.

Os processos de patrimonialização, dessa forma, ainda são movidos fundamentalmente por um vocabulário próprio do mundo da apreciação estético-estilística ou, quando muito, pelo entendimento dos edifícios como documentos de um determinado momento ou acúmulo de momentos históricos. Seja a preservação de uma imagem ideal que nunca possa ter existido do edifício, seja a preservação do acúmulo de camadas que o caracterizam no presente, contudo, não necessariamente garantem a salvaguarda dos elementos materiais ou dos suportes para as eventuais relações simbólicas que tais edifícios estabeleçam com outros grupos, sejam seus habitantes ou seus apreciadores de outra ordem. Conforme as reflexões

de Toji (2011), não se trata simplesmente de uma diferença de ordem teórica ou metodológica na definição dos critérios de identificação de valor, mas do estabelecimento de posições de poder, de controle dos discursos e de narrativas: ao se privilegiar a abordagem monumental e documental em detrimento daquela que entende tais lugares como referências culturais, se está de fato promovendo o silenciamento de determinadas práticas e narrativas sobre outras.

Mesmo que tratássemos esses objetos arquitetônicos inseridos no território da Cidade Universitária meramente como objetos de um “museu de arquitetura” em escala 1:1 (como parece ser a abordagem tradicional sugerida pela resolução de tombamento, tratando-os como objetos isolados), seria possível relativizar sua condição documental/monumental. Não por acaso, em texto sobre as especificidades de um “museu de cidade”, Ulpiano Meneses (1985) nos lembra que o tratamento da arquitetura de uma cidade como fenômeno cultural não pode reduzi-la a um mero apanhado de artefatos isolados, mas como uma realidade complexa na qual são produzidas e praticadas representações. A cidade, como espaço articulador desses objetos, é entendida ao mesmo tempo como forma, como espaço de representações e como imagem — com todas as repercussões cabíveis, envolvendo os múltiplos sentidos, significados, narrativas e representações construídas e compartilhadas pelos seus muitos habitantes. Segundo o autor (1985):

(...) também viriam a constituir matéria-prima desse museu [*de cidade*] certos espaços, paisagens, estruturas, monumentos, equipamentos — enfim, áreas e objetos sensíveis do tecido urbano, socialmente apropriados, percebidos não só na sua carga documental, mas na sua capacidade de alimentar as representações urbanas. (...) Ter-se-ia, por consequência, aquele museu “*éclaté*” de que fala Hugues de Varine-Bohan, o museu que rompe suas limitações institucionais, a noção notarial e burocrática de seu acervo, para abarcar um território e uma comunidade, em que os habitantes, além de visitantes, assumem também a condição de *agentes*. [grifo do autor]

Ainda que Meneses se preocupe neste texto especificamente com os desafios de implementação de um *museu* de cidade, cremos que suas reflexões possam ser ampliadas para o campo alargado do patrimônio cultural como vivenciado e percebido no espaço urbano — ou no território de um *campus* universitário. Se um determinado conjunto de objetos arquitetônicos é tombado em função da construção de uma narrativa comum que eles partilham em torno da constituição neste território dos discursos associados à arquitetura moderna, parece-nos que tal preocupação não só não deva se limitar ao potencial específico desses objetos na implementação dessa narrativa (e, portanto, nesse sentido, saltam aos olhos as muitas lacunas ignoradas que colaboram no estabelecimento da estrutura urbana moderna que é a Cidade Universitária, apesar de seus muitos projetos superpostos uns aos outros), como também é fundamental que não se perca a oportunidade de reconhecer efetivamente as representações cotidianamente produzidas por seus agentes em torno desses mesmos objetos — representações e agentes solenemente ignorados não só por este processo específico de inventariação e tombamento como pela ampla maioria dos processos de tombamento existentes no país.

Como forma de superar o tratamento do patrimônio material tomando os objetos patrimonializados efetivamente como referências culturais e não apenas como documentos ou monumentos, uma importante fonte de inspiração é o da experiência de elaboração dos dossiês de registro de bens imateriais acumulada pelo Inventário Nacional de Referências Culturais, conforme nos lembra novamente Meneses (2017) ao sugerir a necessidade de aplicação sistemática (e não apenas como estudo de caso) do método etnográfico como forma de reconhecimento do patrimônio.

Lacunas

Contudo, mesmo que ficássemos restritos ao vocabulário e ao discurso patrimonial tradicional, mesmo que desejássemos simplesmente identificar documentos e monumentos que colaborem com a construção de uma narrativa específica sobre a modernidade arquitetônica uspiana, notamos a ausência de uma política mais sistemática de inventariação e identificação de outros exemplares igualmente relevantes para a constituição de uma narrativa mesma da arquitetura moderna no contexto universitário — ou seja, mesmo que ignoremos os outros aspectos de valor de que vínhamos falando, associados às práticas e aos rituais universitários e à sua memória —, notamos significativas lacunas entre os bens inventariados.

Primeiramente, cabe destacar as várias experiências de pré-fabricação em geral desprovidas de maior apelo estético identificadas e amplamente estudadas por Neyde Cabral (2019) em seu estudo sobre a construção da Cidade Universitária, os resquícios dos vários projetos urbanísticos pensados para a USP que foram sendo parcialmente implantados e substituídos, experiências de outros arquitetos (como Hélio Duarte), associados a modernidades paralelas à canônica arquitetura paulista dos anos 1960 e, sobretudo, no que parece ser um silêncio ensurdecido por parte dos órgãos de preservação, o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP), obra de uma equipe coordenada pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello tradicionalmente posicionada como central na história das experiências com pré-fabricação e industrialização da construção no Brasil — sem contar sua relevância como suporte para manifestações culturais múltiplas da vida e da memória estudantil, bem como sua constituição como “lugar de memória e consciência” do movimento estudantil [FIGURA 3], conforme a caracterização de sua trajetória realizada por Nascimento e Botas (2014).

Figura 3: Edifícios do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (à esquerda bloco construído nos anos 2000 e ao fundo bloco constituinte do projeto original de 1962)
Fonte: Eduardo Costa (Acervo CPC)

Ou seja, mesmo nos restringindo a um discurso de documentação da modernidade arquitetônica, notamos o quão arbitrária é a seleção deste conjunto de edifícios tombados em relação às demais modernidades paralelas presentes no *campus*. No contexto da Escola Politécnica, por exemplo, causa estranheza que o edifício conhecido como “Biênio”, projeto do arquiteto Hélio Duarte, tenha sido preterido em relação aos projetos de Bratke e Mange: núcleo inicial da presença da Escola no território da Cidade Universitária, o “Biênio” é mais um experimento arquitetônico de Duarte a se somar a seu amplo acervo de arquiteturas voltadas à educação (e, talvez, sua primeira experiência de projeto de espaço de ensino superior). Duarte coordenara o já citado Convênio Escolar (do qual participou Eduardo Corona) e vem frequentando nos últimos anos narrativas sobre a trajetória da arquitetura moderna em São Paulo. Além disso, trata-se de um edifício mais “vivo” no cotidiano universitário, visto que reúne os estudantes dos anos iniciais da Escola Politécnica.

O caso dos sistemas de pré-fabricação desenvolvidos a partir da década de 1970 e estudados por Cabral é particularmente interessante. Trata-se de um momento da trajetória da Cidade Universitária posterior aos projetos otimistas dos anos 1950 e 1960 (quando foi proposto, por exemplo, o mítico “Corredor das Humanas”, com projetos não executados de

Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo Saraiva, Carlos Millan e Joaquim Guedes, além dos edifícios executados de Artigas e Corona) e em um contexto de regime de exceção, no auge da ditadura militar. Apesar do alto custo inicial, o sistema, inspirado em sistemas construtivos utilizados em universidades alemãs, foi amplamente adotado nos edifícios dos departamentos de Letras, Ciências Sociais, Filosofia, bem como na sede do Instituto de Geociências e em departamentos do Instituto de Matemática (sobrepondo-se aos edifícios pensados originalmente para o “Corredor”).

Sistema modular expansível e caracterizado por elementos construtivos estruturais e de vedação pré-fabricados, trata-se de uma solução arquitetônica que com efeito passou a frequentar o imaginário e a paisagem da Cidade Universitária até os dias atuais, apesar dos problemas de pós-ocupação verificados em seus espaços e da má-qualidade estética de um modo geral.

Lido como uma espécie de “derrota” arquitetônica se tomado em perspectiva com os projetos anteriores não realizados e associados a uma fase “heróica” da arquitetura moderna paulista, a materialização desses edifícios construídos segundo o sistema modular expansível frente ao “que poderia ter sido e não foi” constitui uma espécie de lugar de uma contra-memória triunfal, um *documento* de uma modernidade paralela (talvez “pragmática” em vez de “programática”, para abusar das expressões de Hugo Segawa). Se desejássemos, afinal, nos manter em uma perspectiva documental e construir uma narrativa fiel da modernidade arquitetônica da USP, não seria o caso também de patrimonializar os “fracassos” e não apenas os triunfos, as modernidades marginais — improvisadas, possíveis, pragmáticas — e não apenas suas expressões canônicas?

Finalmente, o caso do Crusp talvez constitua a ausência mais perturbadora no rol de bens patrimonializados do modernismo uspiano. Para além de documento da história da construção civil brasileira, na medida em que se constitui de projeto pioneiro no uso em larga escala de estratégias de pré-fabricação, o Crusp é espaço simbólico e suporte de memória das lutas do movimento estudantil, tendo sido palco de inúmeras manifestações políticas, ocupações, reivindicações e manifestações culturais — para não falar de sua caracterização como *lugar*, como suporte de outras referências culturais. Segundo Nascimento e Botas (2014, 187):

O Crusp representará a possibilidade real de conduta amadurecida do ideário da reprodutibilidade largamente buscado no campo da habitação social do pós-guerra. Seu pioneirismo quanto à escala e às técnicas de pré-fabricação é notável e merecedor de atenção historiográfica e de perspectivas de preservação. Sua trajetória, da concepção à utilização no presente, demonstra os percalços e esforços ao longo da história da arquitetura e do urbanismo no Brasil em favor de sua implementação. Soma-se à sua pioneira condição arquitetônica o lugar de memória dado pela apropriação histórica dos estudantes residentes ao longo do tempo.

É perturbador e gritante o silêncio a respeito do Crusp dado que se trata de um espaço portador tanto dos elementos normalmente mobilizados pelo discurso patrimonial hegemônico — dada a *excepcionalidade* de sua posição na história da arquitetura paulista, a ainda razoável *autenticidade* de sua expressão tectônica, a relativa *legibilidade* e unicidade que o conjunto ainda possui na paisagem universitária, entre outros — como dos elementos

associados aos valores privilegiados pela abordagem constitucional (é, afinal, sem dúvidas, portador de referência à memória, ação e identidade de seus habitantes). Seja como monumento, como documento, ou como referência cultural, o Crusp reúne todo um conjunto de elementos aptos à sua patrimonialização — contudo, neste esforço recente de patrimonialização da arquitetura moderna representado pela resolução 48/2018, foi curiosamente ignorado.

Que modernidade, afinal?

Por outro lado, mesmo que quiséssemos (e que fosse possível) construir uma narrativa que desse conta de uma representação fiel da modernidade arquitetônica e urbanística uspiana por meio da patrimonialização (ou *musealização*, em sentido grosseiro) de um punhado de exemplares arquitetônicos, de forma sistemática e ingenuamente totalizante, tal empreitada esbarraria não só na vivência cotidiana de tais espaços e nas apropriações prosaicas deles feitos pelos seus habitantes (afastando-os de uma modernidade idealizada e bem acabada), em dificuldades operacionais de salvaguarda e fiscalização, como também na própria impossibilidade de constituição de uma narrativa coerente, concisa e única da construção de uma espacialidade moderna na trajetória do campus universitário. Tratamos, afinal, de uma Cidade Universitária que é hoje resultado do acúmulo e superposição de uma miríade de camadas de projetos, intervenções e gestões distintas (e, inclusive, de uma miríade de concepções distintas de modernidade urbanística desejáveis para um *campus* universitário).

Neste sentido, a trajetória de construção da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, síntese de vários projetos e modelos distintos — todos eles sistematicamente estudados no aprofundado estudo de Neyde Cabral (2019) — talvez seja a metáfora perfeita para a dificuldade de reduzir a modernidade arquitetônica e urbanística (que, por sua vez, talvez seja também a extensão ou o espelho do projeto mais amplo da modernidade como proposta social, política e cultural), expressa pelos experimentos do movimento moderno, a uma síntese igualmente idealizada, bem acabada, desprovida de contradições, fissuras, conflitos, derrotas e desvios.

Como Cabral nos mostra em seu estudo, a Cidade Universitária, apesar de já prevista em seu território atual pelo menos desde os anos 1940, foi objeto de uma sequência de projetos que podem ser resumidos nos seguintes modelos: primeiro um conjunto de projetos com inspiração no *campus* universitário norte-americano, de feições ecléticas; depois projetos com influência urbanística do imaginário da cidade-jardim e finalmente uma sequência de projetos orientadas pelo urbanismo funcionalista, de forte caráter rodoviarista. Mesmo este último modelo, no entanto, que reflete a realidade atual da CUASO, é resultado de vários projetos distintos, aos quais se somam iniciativas menores (como a do “Corredor das Humanas”, apesar da proposta nunca ter sido formalizada como um projeto urbano específico).

Ao caminhar — tanto quanto for possível realizar tal empreitada em espaço tão avesso a qualquer movimento que não seja motorizado — pela Cidade Universitária, o visitante ou pesquisador pode tentar elaborar uma espécie de arqueologia visual dos vários resquícios de cada um dos projetos e modelos propostos para o *campus*. A realidade urbanística da

Cidade Universitária, portanto, é um acúmulo de conflitos, perdas, fracassos, projetos interrompidos, planos abandonados e redesenhados. Cada um de seus edifícios se articula ora a um desses muitos projetos abortados, ora a projeto nenhum, ora a planos readaptados e realizados segundo as contingências do momento.

Essa espécie de “bricolagem” de modernidade que caracteriza a espacialidade da CUASO (composta pela superposição de projetos e planos interrompidos e redesenhados com a adição das práticas e táticas cotidianas vividas pelos seus habitantes em suas múltiplas “artes do fazer”, já descritas acima) se revela de fato uma excelente metáfora para uma outra modernidade que não aquela bem acabada e sem impurezas que a patrimonialização idealizada de edifícios da arquitetura moderna pretenderia. Se nos permitirmos uma breve licença poética, é possível tratar essa modernidade com fissuras, com desvios, não idealizada, de modo análogo ao tratamento célebre que Bruno Latour faz do projeto projeto moderno. Em seu clássico *Jamais fomos modernos* (1994), Latour caracteriza esse projeto moderno com o qual a sociedade ocidental convive desde meados do século XVII como definido por uma “constituição moderna”, marcada, entre outras, por uma constante operação de *depuração* de seus objetos. A depuração de que fala Latour diz respeito à “grande divisão” moderna entre natureza e sociedade: o projeto moderno não admite “híbridos” de natureza e sociedade, considerando-os impuros. A atividade de depuração é então necessária para garantir o triunfo do projeto moderno — apesar de ser, ao fim e ao cabo, ingênua e impossível, já que lidamos afinal, cada vez mais, com a proliferação de híbridos.

A analogia (um tanto quanto grosseira, admitamos) que propomos é a da busca constante na preservação da arquitetura moderna pela salvaguarda de uma igualmente depurada modernidade bem acabada, idealizada. Uma modernidade estática, afastada de seus processos de produção e sobretudo das contingências do presente, das apropriações e reverberações promovidas por aqueles com os quais ela se relaciona. A modernidade de que fala Latour se revela afinal impossível (“jamais fomos modernos”). De igual modo, nosso patrimônio moderno também talvez seja uma ilusão impossível, uma miragem que tentamos alcançar por meio da sistemática tentativa de depurar os objetos da modernidade de suas “adições espúreas”. Para adaptar outra expressão comum usada por Latour, trata-se afinal de entender esse patrimônio moderno “em ação”.

Portanto, é preciso ressaltar e reafirmar que a patrimonialização da arquitetura moderna não se constitui de uma tarefa limitada à enumeração de exemplares (ou, pior, de “reliquias” de uma modernidade idealizada e descolada da história) que documentem sua trajetória e sejam preservados em nome da manutenção da imagem descontextualizada de uma modernidade desprovida de fissuras e conflitos. Ao contrário, como pede a preservação de qualquer arquitetura, trata-se do seu entendimento como “patrimônio em ação”, vivo, reverberando e integrado efetivamente às redes com as quais se articula. Mais uma vez conforme Meneses (2017, 204):

(...) para respeitar a natureza social do patrimônio ambiental urbano, seria conveniente retirar o foco de interesse excessivo — e por vezes exclusivo — nos bens (materiais ou imateriais) e no Poder Público para colocá-lo sobre os sujeitos, os agentes humanos, nas suas multiformes interações.

Neste sentido, trata-se de inventariar, salvaguardar e valorizar uma modernidade em ação, inerentemente conflitiva e vivida, mais do que lamentar a eventual perda de uma modernidade congelada, acabada, pasteurizada.

Referências

- CABRAL, N. **A Universidade de São Paulo: modelos e projetos**. São Paulo: Edusp, 2019.
- CENTRO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL. **Carta patrimonial para a Universidade de São Paulo**. 2017. Disponível em <<https://bit.ly/2EZUKI6>>. Acesso em junho de 2019.
- GONÇALVES, J. **A retórica da perda: discurso nacionalista e patrimônio cultural no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2004.
- GONÇALVES, J.; GUIMARÃES, R.; BITTAR, N (orgs.). **A alma das coisas**. Patrimônios, materialidade e ressonância. Rio de Janeiro: Mauad, 2013.
- JUNQUEIRA, M. O Setor das Humanas como patrimônio arquitetônico e a história da arquitetura paulista. In: LIRA, J. (org.). **Patrimônio construído da USP: preservação, gestão e memória**. São Paulo: Edusp, 2014.
- LATOUR, B. WOOLGAR, S. **Vida de laboratório: a produção dos fatos científicos**. Rio de Janeiro: Relume Damara, 1997.
- LATOUR, B. **Jamais fomos modernos**. Ensaio de antropologia simétrica. São Paulo: Editora 34, 1994.
- _____. **Reagregando o social: uma introdução à teoria do ator-rede**. Salvador: Edufba, Edusc. 2012.
- LIRA, J. O patrimônio universitário e os estudantes. In: _____ (org.) **História e cultura estudantil: revistas na USP**. São Paulo: Edusp, 2012.
- MAGNANI, J. Cidade Universitária: patrimônio e identidade. In: LANNA, A. **Cidades universitárias: patrimônio urbanístico e arquitetônico da USP**. São Paulo: Edusp: 2004.
- MENESES, U. O museu na cidade X a cidade no museu. Para uma abordagem histórica dos museus de cidade. **Revista brasileira de História**. São Paulo, v. 5, n. 8/9, p. 197–205, set. 1985/abr. 1985.
- _____. A História, Cativa da Memória? Para um Mapeamento da Memória no Campo das Ciências Sociais. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, n. 34, p. 9–23, 31 dez. 1992.
- _____. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. In: **Anais do I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural**. Ouro Preto: IPHAN, 2009. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/MENESES_Ulpiano_O-campo-do-patrimonio-cultural--uma-revisaode-premissas.pdf>. Acesso em: março de 2019
- _____. Repovoar o patrimônio ambiental urbano. **Observatório Itaú Cultural**, n. 22, mai.–nov./2017.
- NASCIMENTO, F.; BOTAS, N.; Habitação estudantil e conjuntos residenciais na USP: o CRUSP da pré-fabricação à preservação. In: LIRA, J. (org.). **Patrimônio construído da USP: preservação, gestão e memória**. São Paulo: Edusp, 2014.
- TOJI, S. O patrimônio cultural brasileiro e a antropologia enquanto fazer técnico: a expressão de um Estado contraditório e os dilemas no "uso da diversidade". **Revista CPC**, n. 12, p. 55-76, 1 out. 2011.
- UNESCO. **Orientações técnicas para a aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial**. Lisboa: Comissão Nacional da Unesco — Portugal, 2017.

XAVIER, M. O campus e a cidade. In: LANNA, A. **Cidades universitárias**: patrimônio urbanístico e arquitetônico da USP. São Paulo: Edusp: 2004.